

EVALUASI TEPUNG LARVA BLACK SOLDIER FLY (*HERMETIA ILLUCENS*) DEFATTED SEBAGAI BAHAN PROTEIN ALTERNATIF UNTUK DIET JUVENIL IKAN GABUS (*CHANNA STRIATA*)

Intan Cahaya Ramadhani (2110422024) – Laboratorium Fisiologi Hewan
Departemen Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Black Soldier Fly (BSF) merupakan serangga yang saat ini banyak dimanfaatkan sebagai agen biokonversi yang efektif dalam mendegradasi sampah organik. Serangga dengan nama latin *Hermetia illucens* juga menghasilkan olahan-olahan yang bermanfaat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan dan sosial lingkungan. Olahan BSF yang biasa dimanfaatkan dalam bidang pertanian yaitu air lindi dan bekas maggot (kasgot) atau yang biasa disebut dengan frass. Penelitian Suwirnen *et al.* (2022) membuktikan bahwa kombinasi AB mix dan air lindi dengan rasio 1:1 merupakan konsentrasi paling efektif dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman sawi pagoda dan dapat meminimalkan pemakaian pupuk anorganik sebesar 50%. Reswita *et al.* (2022) juga menyatakan bahwa pemberian frass (limbah media pemeliharaan maggot) sebanyak 30% dikombinasikan dengan pupuk NPK 25% berpengaruh signifikan terhadap kandungan klorofil padi dataran tinggi dan berpotensi mengurangi penggunaan pupuk kimia sebesar 25%. Maggot yang merupakan fase larva dari BSF sering dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti ayam, burung puyuh dan berbagai jenis ikan, baik dalam bentuk maggot segar, maggot kering maupun tepung maggot. Wahid (2020) membuktikan bahwa pemberian substitusi tepung larva sebesar 75% dapat meningkatkan performa ayam kampung. Maggot juga dapat meningkatkan massa telur puyuh sebagai pengganti tepung ikan dalam pakan burung puyuh (Zulpani, 2021). Ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus* Burchell) dapat mengalami pertumbuhan yang cepat dengan diberikan pakan buatan 25% ditambah maggot sebesar 75% dengan panjang mutlak 14,2 cm dan bobot mutlak 18,6 gram (Sihombing, 2018). Minyak maggot juga dapat menunjang pertumbuhan ikan bandeng (*Chanos chanos*) dengan kandungan nutrisinya (Wati, 2023). Emulgel minyak prepupa BSF 15% bahkan praktis diaplikasikan dalam mempercepat penyembuhan luka bakar secara morfologis maupun histologis, dapat mengurangi ketebalan epidermis dan dermis dalam kondisi normal dan mengurangi jumlah sel inflamasi (Rahayu *et al.*, 2024).

Pemanfaatan BSF dalam berbagai bentuk olahan ini didukung oleh komposisi nutrisi yang dimilikinya. Tepung BSF memiliki kandungan nutrisi yang cukup yang memenuhi syarat sebagai pengganti protein tepung ikan pada pakan ikan. Asam amino dan asam lemak dalam BSF memiliki nilai gizi yang sebanding dengan tepung ikan (Mohan *et al.*, 2022). Tepung larva BSF sangat direkomendasikan sebagai bahan protein alternatif pengganti tepung ikan karena mengandung 42% protein kasar dan 35% lemak, dan menunjukkan pola asam amino esensial yang sangat mirip dengan tepung ikan. Akan tetapi, kadar lemak yang terhitung tinggi pada tepung larva BSF dapat menimbulkan kesulitan penggilingan di industri pakan, misalnya, kerentanan terhadap oksidasi, energi yang berlebihan, dan penurunan stabilitas pelet (Henry *et al.*, 2015). Namun kendala ini dapat diatasi dalam pengolahan tepung larva BSF dengan teknik *defatting* atau pengurangan kadar lemak pada tepung larva BSF. Teknik *defatting* ini dapat menjadi solusi yang ideal dari perspektif nutrisi ikan karena dapat menyebabkan tingkat protein lebih dari 60% dan menghasilkan komposisi asam amino yang seimbang (Bußler *et al.*, 2016). Sampai saat ini, penelitian mengenai pemanfaatan tepung larva BSF sebagai alternatif tepung ikan telah banyak dikaji. Akan tetapi, studi mengenai pemanfaatan tepung larva BSF tanpa lemak sebagai alternatif tepung ikan pada pakan komersial ikan masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian untuk

menyelidiki pengaruh tepung larva BSF *defatted* sebagai alternatif pengganti tepung ikan pada pakan komersial terhadap respon fisiologi ikan sangat menarik untuk dikaji.

Studi mengenai pengaruh pemberian tepung larva BSF *defatted* sebagai alternatif pengganti tepung ikan terhadap pertumbuhan dan fisiologi ikan budidaya akhir-akhir ini sangat menarik untuk dikaji. Tepung larva BSF tanpa lemak parsial dapat menggantikan tepung ikan hingga 100% pada ikan nila Nil (*Oreochromis niloticus*) tanpa mengurangi tingkat pertumbuhan dan efisiensi pakan. Tepung ini juga memiliki dampak yang ditingkatkan pada respon imun dengan meningkatkan parameter imun serum dan memodulasi ekspresi sitokin. Dampak diberikan juga hampir sama dari tepung ikan dalam mengatur ekspresi gen yang terkait dengan transporter asam amino dan lemak. Sehingga tepung larva BSF tanpa lemak parsial biaya dalam budidaya ikan, karena mengurangi biaya pakan nila Nil (Kishawy *et al.*, 2022). Caimi *et al.* (2021) juga menunjukkan bahwa tepung larva BSF tanpa lemak parsial dapat dianggap sebagai bahan yang cocok dalam diet rendah tepung ikan untuk ikan trout pelangi (*Oncorhynchus mykiss*). Dalam penelitiannya, tidak terdapat penurunan pada kinerja pertumbuhan, indeks somatik, parameter kualitas fisik fillet dan komposisi kimia, dan pencernaan diet pada ikan trout pelangi. Lanes *et al.* (2021) menunjukkan bahwa tepung larva dan tepung prepupa BSF benar-benar dapat menggantikan tepung ikan tanpa dampak buruk pada parameter pertumbuhan ikan zebra dewasa (*Danio rerio*) (total akhir dan panjang standar, berat badan akhir, penambahan berat badan, tingkat pertumbuhan harian, tingkat pertumbuhan spesifik) dan kesejahteraan, dengan makanan prepupa BSF menginduksi efek yang paling menguntungkan, sehingga menunjukkan aplikasi potensial mereka untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam akuakultur. Pada juvenil ikan seabass Jepang (*Lateolabrax japonicus*), penggantian tepung ikan dengan tepung larva BSF *defatted* hingga 64% tidak mengubah kinerja pertumbuhan, histomorfologi hati dan usus *L. japonicus* namun ditemukan menurunkan konsentrasi MDA serum *L. japonicus*. Suplementasi diet ini juga dapat menghambat penumpukan lemak hati *L. japonicus* (Wang *et al.*, 2019). Berdasarkan literatur diatas, respon pertumbuhan ikan terhadap tepung BSF *defatted* berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kesesuaian fisiologi dan status kesehatan ikan. Sampai saat ini, belum ada kajian mengenai pengaruh pemberian tepung larva BSF *defatted* sebagai alternatif pengganti tepung ikan terhadap pertumbuhan dan fisiologi ikan gabus (*Channa striata*). Oleh karena itu, penelitian terhadap ikan gabus ini perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung larva BSF *defatted* sebagai alternatif pengganti tepung ikan terhadap pertumbuhan dan fisiologi ikan gabus (*Channa striata*).

Ikan Gabus (*Channa striata*) merupakan ikan air tawar dan termasuk jenis omnivora yang memiliki kandungan protein yang tinggi serta memiliki sifat fungsional yang penting untuk kesehatan. Dilaporkan bahwa ekstrak ikan gabus dapat mempercepat penyembuhan luka, memiliki aktivitas *antinociceptive*, anti inflamasi dan anti hipertensi (Zakaria *et al.*, 2007; Abedi *et al.*, 2012; Ghassem *et al.*, 2011 dalam Chasanah *et al.*, 2015). Tingginya kandungan albumin pada ikan gabus juga menyebabkan ikan ini telah digunakan untuk mengatasi *hypoalbuminia* (Mustafa *et al.*, 2012). Banyaknya khasiat yang dimiliki ikan gabus membuat masyarakat banyak membudidayakannya. Ikan gabus juga mudah dipelihara, dapat dipelihara dengan kepadatan tinggi dan memiliki tinggi toleransi terhadap kondisi lingkungan yang merugikan, sehingga budidaya ikan gabus dapat dikembangkan secara nasional (Manh *et al.*, 2023). Oleh karena itu, penelitian terhadap ikan gabus ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Penelitian ini dapat dilakukan dengan metode eksperimental. Perlakuan pemberian pakan dilakukan selama 56 hari untuk menilai efek penggantian tepung ikan (TI) dengan tepung larva BSF *defatted* (TLBSFD) pada kinerja pertumbuhan, komposisi seluruh tubuh, metabolit darah, aktivitas enzim pencernaan, histomorfologi hati dan usus, dan metabolisme lipid terkait ekspresi gen juvenil ikan gabus. Lima diet eksperimental diformulasikan dengan mengganti 0% (TI), 16%

(TLBSFD16), 32% (TLBSFD32), 48% (TLBSFD48) dan 64% (TLBSFD64) tepung ikan. Pengulangan setiap perlakuan dilakukan 3 tangki yang terdiri dari 30 ikan per tangki. Ikan diberi makan dua kali sehari untuk kepuasan yang jelas (Wang *et al.*, 2019).

Kajian mengenai BSF ini menjadi sangat menarik dilakukan karena memberikan banyak manfaat di berbagai bidang, mulai dari bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, lingkungan dan sosial. Pemeliharaan yang mudah dan murah serta budidaya yang dapat dilakukan tanpa modal ini menjadi motivasi masyarakat untuk membudidayakannya. Namun produk dari BSF ini harus diaplikasikan dengan baik agar harganya tetap stabil dipasaran. Oleh karena itu, berbagai macam produk olahan BSF banyak dilahirkan, mulai dari maggot segar, maggot kering, kasgot, minyak maggot, air lindi dan tepung maggot atau tepung larva BSF. Tepung larva BSF ini menjadi salah satu yang paling banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak seperti pakan ikan. Kandungan protein yang tinggi pada tepung ini juga dapat digunakan sebagai alternatif pengganti tepung ikan yang memiliki harga yang cukup tinggi dan menjadi salah satu faktor terbesar dalam pengeluaran budidaya ikan. Akan tetapi, kandungan lemak yang cukup tinggi pada tepung larva BSF menjadi kendala dalam pembuatan pelet karena dapat merurunkan stabilitas pelet. Hal ini dapat ditanggulangi dengan mengurangi kadar lemak pada tepung larva BSF dengan teknik *defatting*. Pemanfaatan tepung larva BSF *defatted* (TLBSFD) ini perlu dilakukan penelitian terhadap hewan budidaya untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dan menguntungkan. Pemanfaatan TLBSFD ini dapat digunakan untuk mengganti tepung ikan pada pakan ikan gabus. Banyaknya khasiat ikan gabus ini menjadi salah satu komoditas budidaya yang perlu diperhatikan budidayanya untuk mendapatkan produktivitas dan keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian untuk menyelidiki dan menilai efek penggantian tepung ikan (TI) dengan tepung larva BSF *defatted* (TLBSFD) pada kinerja pertumbuhan, komposisi seluruh tubuh, metabolit darah, aktivitas enzim pencernaan, histomorfologi hati dan usus, dan metabolisme lipid terkait ekspresi gen juvenil ikan gabus (*Channa striata*) sangat perlu dilakukan dan menarik untuk dikaji..

DAFTAR PUSTAKA

- Abedi, S., Far, F.E., Hussain, K., Ahmad, Z., & Mat Jais, A.M. (2012). Effects of Haruan (*C. striata*) based cream on acute inflammation in croton oil induced mice ear edema model. *Research Journal of Biological Science*, 7(4), 181–187.
- Bußler, S., Rumpold, B. A., Jander, E., Rawel, H. M., & Schlüter, O. K. (2016). Recovery and techno-functionality of flours and proteins from two edible insect species: Meal worm (*Tenebrio molitor*) and black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae. *Heliyon*, 2(12).
- Caimi, C., Biasato, I., Chemello, G., Oddon, S. B., Lussiana, C., Malfatto, V. M., ... & Gasco, L. (2021). Dietary inclusion of a partially defatted black soldier fly (*Hermetia illucens*) larva meal in low fishmeal-based diets for rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Journal of animal science and biotechnology*, 12, 1-15.
- Chasanah, E., Nurilmala, M., Purnamasari, A. R., & Fithriani, D. (2015). Komposisi kimia, kadar albumin dan bioaktivitas ekstrak protein ikan gabus (*Channa striata*) alam dan hasil budidaya. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, 10(2), 123-132.
- Ghassem, M., Keizo, A., Abdul, S.B., Mamot, S., & Saadiah I. (2011). Purification and identification of ACE inhibitory peptides from haruan (*Channa striatus*) myofibrillar protein hydrolysate using HPLC ESI-TOF MS/MS. *Food Chemistry*, 129, 1770–1777.
- Henry, M., Gasco, L., Piccolo, G., & Fountoulaki, E. (2015). Review on the use of insects in the diet of farmed fish: past and future. *Animal Feed Science and Technology*, 203, 1-22.

- Kishawy, A. T., Mohammed, H. A., Zagloul, A. W., Attia, M. S., Hassan, F. A., Roushdy, E. M., ... & Ibrahim, D. (2022). Partial defatted black soldier larvae meal as a promising strategy to replace fish meal protein in diet for Nile tilapia (*Oreochromis niloticus*): Performance, expression of protein and fat transporters, and cytokines related genes and economic efficiency. *Aquaculture*, 555, 738195.
- Lanes, C. F., Pedron, F. A., Bergamin, G. T., Bitencourt, A. L., Dorneles, B. E., Villanova, J. C., ... & Giannetto, A. (2021). Black soldier fly (*Hermetia illucens*) larvae and prepupae defatted meals in diets for zebrafish (*Danio rerio*). *Animals*, 11(3), 720.
- Manh, H. N., Lan, P. T. P., Le Minh Tue, N. T. T., Thuy, T. T. H., Nghia, V. D., Suong, T. T. T., & Tram, N. D. Q. (2023) Response on growth performance and chemical composition of fillet of snakehead fish (*Channa* sp.) fed diets composed black soldier fly larvae protein replacing fishmeal protein. *Livestock Research for Rural Development*, 35.
- Mohan, K., Rajan, D. K., Muralisankar, T., Ganesan, A. R., Sathishkumar, P., & Revathi, N. (2022). Use of black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) larvae meal in aquafeeds for a sustainable aquaculture industry: A review of past and future needs. *Aquaculture*, 553, 738095.
- Mustafa, A., M Aris, W., & Yohanes, K. (2012). Albumin and zinc content of snakehead fish (*Channa striata*) extract and its role in health. *International Journal of Science and Technology*, 1(2), 1–8.
- Rahayu, R., Utari, S. D., Santoso, P., Zaini, E., & Jessica, A. (2024). Effectiveness of black soldier fly (*Hermetia illucens*) prepupa oil emulgel for burn wound recovery. *Tropical Journal of Natural Product Research*, 8(3), 6589-6593.**
- Reswita, R., Noli, Z. A., & Rahayu, R. (2022). Effect of giving frass *Hermetia Illucens* L. on soil physical chemical properties, chlorophyll content and yield of upland rice (*Oryza Sativa* L.) on ultisol soil. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 2(2), 335-346.**
- Sihombing, R. M. (2018). Efektivitas penggunaan maggot (*Hermetia illucens*) sebagai pakan terhadap pertumbuhan budidaya ikan lele dumbo (*Clarias gariepinus* Burchell). *Skripsi*. FKIP UNPAS.
- Suwirmen, S., Noli, Z. A., Rahayu, R., & Yuda, Y. P. (2022). Pengaruh air lindi sisa pakan maggot (*Hermetia illucens*) terhadap pertumbuhan sawi pagoda (*Brassica rapa* var. *narinosa* L.) dengan sistem hidroponik. *Agro Bali: Agricultural Journal*, 5(2), 240-250.**
- Wahid, A. S. (2020). Substitusi tepung ikan dengan tepung larva *black soldier fly* (*Hermetia illucens*) terhadap performa ayam kampung fase grower. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin.
- Wang, G., Peng, K., Hu, J., Yi, C., Chen, X., Wu, H., & Huang, Y. (2019). Evaluation of defatted black soldier fly (*Hermetia illucens* L.) larvae meal as an alternative protein ingredient for juvenile Japanese seabass (*Lateolabrax japonicus*) diets. *Aquaculture*, 507, 144-154.
- Wati, N. S. (2023). Pengaruh substitusi minyak maggot (*Hermetia illucens*) dalam pakan terhadap performa pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan bandeng (*Chanos chanos*). *Skripsi*. Program Studi Akuakultur. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Diponegoro.
- Zakaria Z.A., Jais A.M.M., & Goh Y.M. (2007). Amino acid and fatty acid composition of an aqueous extract of *Channa striatus* (Haruan) that exhibits antinociceptive activity. *Clin Exp. Pharmacol Physiol.*, 34, 198–204.
- Zulpani, Z. (2021). Pemanfaatan maggot (*Hermetia illucens*) dari berbagai media tumbuh sebagai pengganti tepung ikan pada pakan terhadap produksi telur puyuh. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Peternakan. Fakultas Sains Dan Teknologi. Universitas Pembangunan Pasca Budi.